

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 322 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetentsiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
		Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish 226 <i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>
		Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi..... 231 <i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>
		Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода 235 <i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>
		Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari 238 <i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>
		Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli..... 241 <i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>
		Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes 244 <i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash..... 247 <i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>
		Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari..... 252 <i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>
		Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida 257 <i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>
		Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari 261 <i>Jamolova Sitora Muzaffar qizi</i>
		Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi 264 <i>Mamadiyurov Jamol</i>
		Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar..... 268 <i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>
		Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati 271 <i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>
		Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers 275 <i>Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>
		Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL) 278 <i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>
		O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi 282 <i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>
		Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО 286 <i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>
		Развивать личностные качества учащихся на уроках географии..... 290 <i>Шадиева Нигора Шариповна</i>
		Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar 295 <i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>
		Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli..... 298 <i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>
		Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni 301 <i>Barakayeva Sarvinov To'iqunovna</i>
		Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash 305 <i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>
		Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi..... 310 <i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>
		Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari 314 <i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>
		Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty..... 319 <i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>

ASTRONOMIYA FANINI O'QITISHDA INTEGRATIV YONDASHUVDAN FOYDALANIB O'QITISHNING TA'LIM TIZIMIDAGI O'RNI

UDK: 37.013(09)

Barakayeva Sarvinoz To'lqunovna

Navoiy davlat universiteti tayanch doktoranti, dotsent

<https://orcid.org/0009-0000-1270-2913>

Annotatsiya: Ushbu maqolada astronomiyani o'qitishda fanlararo integratsiya – ya'ni turdosh fanlarning alohida bo'limlarini yagona bir butunlikka birlashtirish bilan bog'liq yangi pedagogik yechimlarni izlash yo'nalishlaridan biri ekanligi bayon etilgan. Ta'lim jarayoniga yangi individual, ilg'or va pedagogik texnologiyalarni joriy etish o'qituvchi hamda talabaning bilim olishga bo'lgan munosabatini o'zgartirishni taqozo etadi. Shaxsni rivojlantirish vositasi sifatida mustaqil aqliy va kognitiv faoliyat uning potensial qobiliyatlarini ochib berishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: astronomiya, fanlararo integratsiya, Quyosh sistemasi, fizik parametrlar, integrativ yondashuv.

Abstract: The article highlights that the application of interdisciplinary integration in teaching astronomy – combining separate sections of related sciences into a unified whole – represents one of the main directions for seeking innovative pedagogical solutions. The introduction of new individualized, advanced, and pedagogical technologies into the learning process requires a transformation in how both teachers and students perceive knowledge acquisition. Independent intellectual and cognitive activity serves as a means of personal development, revealing the learner's potential abilities.

Key words: astronomy, interdisciplinary integration, solar system, physical parameters, integrative approach.

Аннотация: В данной статье отмечено, что одним из направлений поиска новых педагогических решений является междисциплинарная интеграция в обучении астрономии, то есть объединение отдельных разделов родственных наук в единое целое. Внедрение в образовательный процесс новых индивидуальных, передовых и педагогических технологий требует изменения отношения преподавателя и студента к процессу получения знаний. Средством развития личности, раскрывающим её потенциальные способности, является самостоятельная умственная и когнитивная деятельность.

Ключевые слова: астрономия, междисциплинарная интеграция, Солнечная система, физические параметры, интегративный подход.

KIRISH

Bugungi kunda barcha sohalarda bo'lgani kabi ta'lim tizimiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Uzlüksiz ta'limning ajralmas qismi bo'lgan oliy ta'limda ham qator islohotlar amalga oshirilayotganligini kuzatmoqdamiz. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 29-martdagi PQ-5032-son¹ "Fizika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida ko'zda tutilgan vazifalarni amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Mamlakatimizda oliy ta'lim tizimida malakali kadrlar tayyorlash jarayonlari zamonaviy pedagogik texnologiyalar hamda ta'lim loyihalari asosida rivojlantirilib, milliy talablarga moslashish orqali raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlash sifatini tubdan oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Oliy ta'lim muassasalarida astronomik tadqiqotlarni va astronomiyaning fanlararo bog'lab o'qitish metodikasi bo'yicha bir nechta mavzularni integratsiyalash muammolari hamda ularning yechimlari turli usullar asosida talabalarga ilmiy-nazariy jihatdan o'rgatilib kelinmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mamlakatimizda astronomiyaning nazariy va ilmiy asoslarini rivojlantirish bo'yicha oliy ta'lim tizimida tabiiy fanlarni, jumladan, fizika va astronomiyani o'qitish metodikasini takomillashtirish masalalari M. Jo'rayev va M. Mamadazimov^[1], astronomiyani turdosh fanlar bilan aloqadorligini o'zlarining bir necha darsliklarida

1 <https://lex.uz/docs/-5338558>

I. R. Kamolov, D. I. Kamolova, G. I. Sayfullayeva ^[1], A. Narbaev ^[9], A. Tillaboyev ^[10] va boshqalar tomonidan o'rganilgan. Jumladan, I. R. Kamolov va boshqalar tomonidan nashr etilgan bir necha darsliklarda oliy ta'limda astronomiyani fanlararo integratsiya asosida o'qitishga alohida ahamiyat qaratilgan ^[5].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati, mazmuni va samaradorligini oshirish bugungi kunda ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biridir. Shu nuqtayi nazardan, integratsiyalashgan o'qitish yondashuvi zamonaviy didaktika va pedagogik innovatsiyalar ichida alohida o'rin egallaydi. Integratsiya deganda, umumiy maqsadga erishish uchun turli fanlar, usullar, g'oyalar, tushunchalar va texnologiyalarni uyg'unlashtirish tushuniladi. Oliy ta'limda bu yondashuv ta'lim oluvchilarning chuqur, tahliliy va kompleks fikrlash kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Integrativ yondashuv ta'lim jarayonini yaxlit holda tashkil etishga xizmat qiladi. Bu yondashuv orqali fanlararo bog'liqlikni ta'minlash, talabalarni real hayotiy muammolarni hal etishga yo'naltirish va bilimlarni amaliyot bilan uyg'unlashtirish imkoniyati yuzaga keladi. Quyida integrativ bilimlarni shakllantirishning asosiy didaktik asoslari yoritiladi: Integratsiyalashgan o'qitish o'z mohiyatiga ko'ra faqatgina bilimlarni o'zlashtirish bilan cheklanmay, balki muammoli vaziyatlarda tahlil qilish, yechim topish, tanqidiy fikrlash va ilg'or yondashuvlarni qo'llash kompetensiyalarini shakllantirishga qaratilgan. Ayniqsa, mehnat bozorining o'zgaruvchan talablari, fanlararo yondashuvlar, multidisiplinar loyihalar va texnologik transformatsiyalar oliy ta'limda integratsiyalashgan o'qitishni zarur qiladi.

Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvni samarali tashkil etish uchun quyidagi asosiy didaktik va metodik tamoyillar muhim ahamiyatga ega:

1. **Ilmiylik va tizimlilik.** Ta'lim jarayonida barcha astronomik bilimlar chuqur ilmiy asoslangan bo'lishi, fundamental va amaliy jihatlari aniqlangan bo'lishi lozim. Quyosh va Quyosh tizimi bo'limini o'qitishda sistematik yondashuv asosida, muayyan fanlararo konseptual birlikni ta'minlash zarur. Bu esa shu bo'limdagi bilimlarni fanlararo bog'lashga xizmat qiladi.
2. **Amaliy yo'naltirilganlik.** Astronomiya fanini o'qitishda nazariy bilimlarni amaliy faoliyatga tatbiq etish kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishning eng muhim vositasidir. Xususan, ishlab chiqarish bilan bog'liq seminarlar, startup-loyihalar va STEAM to'garaklari orqali fanlararo integratsiyani amalga oshirish mumkin.
3. **Fanlararo uyg'unlik.** Oliy ta'limda, ayniqsa tabiiy-ilmiy, texnik, gumanitar va iqtisodiy fanlar o'rtasida mavzuviy hamda metodologik uyg'unlikni ta'minlash orqali ko'p qirrali bilimlar tizimi vujudga keladi. Masalan, ekologiya, iqtisod, huquq va informatika fanlari integratsiyasi asosida iqlim o'zgarishi muammosini kompleks tahlil qilish mumkin.
4. **Yaratuvchanlik va innovatsion fikrlash.** Integrativ yondashuv asosida o'qitish talabalarni standart o'rganish jarayonidan chekinib, mustaqil izlanish, kreativ fikrlash va muammoni turli yo'llar bilan hal etishga undaydi. Bu esa talabalarni erkin va keng fikrli shaxs sifatida tarbiyalaydi.
5. **Texnologik integratsiya.** Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari integratsiyaning muhim komponentidir. Masofaviy ta'lim, sun'iy intellekt, virtual laboratoriyalar, onlayn simulyatsiyalar, raqamli portfellar va LMS tizimlar (masalan: Moodle, Canvas, Google Classroom) yordamida integratsiya samaradorligini sezilarli oshirish mumkin.

Astronomiya adabiyotlarini tahlil qilgan holda integratsiyaning quyidagi ta'rifi shakllantiriladi: integratsiya – bu astronomiya fanining bo'limlari va mavzularining yetakchi g'oyalariga asoslangan holda ularning o'zaro bog'liqligini chuqur, izchil va ko'p qirrali tarzda ochib beruvchi tabiiy aloqadorlikdir. Shuning uchun har xil darslarni shunchaki birlashtirish emas, balki tanlangan qismlarni yaxlit tizim sifatida o'qitish zarur.

Integrativ yondashuv fanlarning tabaqalanishi, bilimlar hajmining ortib borishi va zamonaviy fanlarga qo'yiladigan talablar bilan dialektik qarama-qarshilik fonida shakllandi. Fanlarning chuqur tabaqalanish jarayoni ayrim hollarda qarama-qarshi natijalarga olib kelishi mumkin ^[5, 56].

TAHLIL VA NATIJALAR

Astronomiya fanini integrativ yondashuv asosida o'qitishda amalga oshirish uchun ishlab chiqilgan didaktik shartlar quyidagilar orqali ta'minlandi: integratsiyalashgan fanlarning barcha tartibli tashkil etilgan materiallarini hujjatlashtiradigan o'quv dasturini yaratish; ntegratsiyalashgan o'quv jarayonini boshqarish tamoyillarini aniqlash; fanlar bo'yicha bilim elementlarini parallel, bir vaqtda taqdim etish hamda talabalar tomonidan fanlararo xarakterdagi o'quv va kognitiv vazifalarni bajarish orqali bilimlarni birlashtirish bo'yicha o'qituvchining ta'lim faoliyatini amalga oshirish; o'quvchilarni turli shakldagi o'quv va sinfdan tashqari ishlarga jalb qilish

(birlashtirilgan mazmunli va astronomik kuzatishlar olib boruvchi mashg'ulotlar tashkil etish, mobil ilovalar va interaktiv internet saytlari, test ishlari, sonli boshqotirmalar va boshqalar); o'quv, amaliy va laboratoriya ishlarini bajarish, turli namoyishli masalalarni yechish orqali bilim va ko'nikmalarni sintez qilish va moddiy-lashtirish. Astronomiya fani asosida integrativ ta'limning maqsadi – talabalarda koinot haqidagi bilimlarni ilmiy jihatdan asoslangan amaliy tasavvurni shakllantirishdir. Integral ta'lim doirasida alohida texnologiyalarni ajratib ko'rsatish mumkin.

1-rasm: Integral ta'lim doirasida alohida texnologiyalar

Pedagogik jarayonda integratsiya deganda tadqiqotchilar rivojlanish jarayonining ilgari tarqoq qismlarini bir butunga birlashtirish bilan bog'liq jihatlarini tushunadilar. Ushbu jarayon allaqachon o'rnatilgan tizim doirasida ham, yangi tizim doirasida ham amalga oshirilishi mumkin. Integratsiya jarayonining mohiyati tizimga kiritilgan har bir element ichidagi sifatli o'zgarishlardir.

Astronomiya fanini o'qitishda integratsiya prinsipi o'quv jarayonining barcha tarkibiy qismlarining, tizimdagi barcha osmon jismlarining o'zaro bog'liqligini, "Quyosh sistemasining tuzilishi" mavzusi doirasidagi aloqalarni o'z ichiga oladi. Integrativ yondashuv pedagogik jarayonning har qanday tarkibiy qismida integratsiya prinsipini amalga oshirishni, pedagogik jarayonning yaxlitligi va izchilligini ta'minlaydi.

Tadqiqot natijasida astronomiya fanini o'qitishda amaliy ahamiyatga ega bo'lgan bir qator mahsulotlar va metodikalar yaratildi

<p>Uslubiy Tavsiyalar "Quyosh va quyosh tizimi" bo'limini o'qitishga doir uslubiy tavsiyalar ishlab chiqilgan.</p>	<p>O'qitish Modeli Integrativ yondashuv asosida "Quyosh va quyosh tizimi" bo'limini o'qitish modeli ishlab chiqilgan.</p>	<p>O'quv Qo'llanmalar "Zamonaviy astronomiyaning tanlangan boblari", "Astronomiya o'qitish metodikasi" darsligi va seminar mashg'ulotlari qo'llanmasi yaratilgan.</p>	<p>Elektron Resurslar "Quyosh sistemasi va uning sayyoralari" elektron o'quv majmuasi, "Quyosh tizimidagi sayyoralarni o'rganish" elektron o'quv qo'llanmasi, "Astronomiyani o'qitishda axborot texnologiyalari" elektron darsliklari yaratilgan va joriy etilgan.</p>

2-rasm: Tadqiqot natijasida astronomiyani o'qitishning amaliy ahamiyati

Astronomiyani o'qitishda integrativ jarayonlar aynan shu kursning yoki ma'lum bo'limlarining alohida elementlarini sifat jihatidan o'zgartirish jarayonlaridir. Ilm-fanni rivojlantirish mantig'i tufayli ta'lim sohasidagi integratsiya hozirgi bosqichda ilmiy bilimlarni birlashtirish tendensiyasining faol namoyon bo'lishi bilan bog'liq bo'lib, eng samarali va istiqbolli yo'nalishlardan biridir. Bu integratsiya ilmiy bilimlarni umumlashtirish, ularning murakkabligi va izchilligini oshirish sharti sifatida qaraladi. Astronomiya o'qitish jarayonida osmon jismlari haqidagi bilimlarni shakllantirishda asosiy astronomik tushunchalarni boshqa fanlar bilan birgalikda integrallab tushuntirish bu sohada samarali hisoblanadi. So'nggi paytlarda integratsiya jarayonlari barcha tarkibiy elementlarga ta'sir ko'rsatmoqda.

XULOSA

Shunday qilib, darsni yuqoridagi tarzda tashkil etishdan asosiy maqsad – talabalarga astronomiya fanini yanada chuqurroq o'rgatish, nazariyaning amaliyotdagi tatbiqini ko'rsatish, ularning fanni o'zlashtirib olishlari uchun zarur bo'lgan bilim, malaka va ko'nikmalarni shakllantirish hamda astronomiya faniga oid asosiy tushuncha va yetakchi g'oyalarni mustaqil amalda qo'llay olishlari uchun imkoniyat yaratish, shuningdek, fanni boshqa turdosh fanlar bilan bog'lash asosida darsning samaradorligini oshirishdan iboratdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Kamolov I.R., Kamalova D.I., Sayfullayeva G.I., Barakayeva S.T., Hamroyeva S.N., O. Avezmuradov. Astronomiya o'qitish metodikasi. Darslik. – Buxoro: Durdona, 2023. – B.121.
2. Kamolov I.R., Barakayeva S.T. Intellektual mulk agentligi. Quyosh sistemasi va uning sayyoralari. DGU 05797 elektron o'quv qo'llanma dasturiga guvohnoma. – Toshkent, 2018-yil.
3. I.R. Kamolov, S.T. Barakayeva. Astronomiya fanidan elektron majmua ko'rgazmali dars sifatida. "Informatika, axborot texnologiyalari va boshqaruv tizimi: bugun va kelajakda" Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. – Navoiy davlat pedagogika instituti, 2018. – B.422.
4. I.R. Kamolov, S.T. Barakayeva. Astronomiya fanini o'qitishda fanlararo integratsiyaning o'rni va ahamiyati. NamDU ilmiy axborotnomasi, 2022-yil, 6-son.
5. Мамадазимов М., Избосаров Б.Ф., Камолов И.Р. Астрономия. – Ташкент: Типография "Сано-стандарт", 2013. – 75 с.
6. Мамадазимов М. Теоретические основы содержания и методики обучения астрономии в системе непрерывного образования. Дис. ... д-ра пед. наук. – Ташкент, 2005. – 276 с.
7. Narbaev A.B. Astronomiyani innovatsion yondashuv asosida o'qitishda mediata'lim vosita sifatida: Ped. fan. ... fals. d-ri (PhD) ... dis.
8. Tillaboyev A.M., Qalandarov E. Astronomiyani zamonaviy texnologiyalar yordamida o'qitishning o'ziga xos jihatlari. // "Respublika oliy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarning istiqbollari" Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami. – Toshkent, 2017. – B.133–134.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.